

O`ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI HOZIRGI HOLATI VA
ISTIQBOLLARI

Saidov Muxammad-Ali Hakimovich,

ToshDAU, professori, i.f.d. +998 90 316 77 07

Qudratov Erali Sherali o'g'li, ToshDAU, magistranti

qudiratoverali@gmail.com +998 91 901 11 22

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O'zbekistondagi ekoturizm qay darajada rivojlanayotgani va uning kelajak istiqbollari, mamlakatimizning mahalliy va xorijiy sayyohlarini jalb qilish va uning iqtisodiyotimizga ta'siri haqida so'z yuritamiz.*

***Annatation:** In this article we will talk about the extent to which ecotourism is developing in Uzbekistan and its future prospects, attracting local and foreign tourists of our country and its impact on our economy.*

***Аннотация:** В этой статье мы поговорим о том, в какой степени развивается экотуризм в Узбекистане и его дальнейших перспективах, привлечении местных и иностранных туристов нашей страны и его влиянии на нашу экономику.*

***Kalit so'zlar:** Ekoturizm, o'rmon xo'jaligi, ekoturizmini rivojlantirish, ekoturistik resurslar, ekoturizm salohiyati, ekoturistik hududlar.*

***Ключевые слова:** экотуризм, лесное хозяйство, развитие экотуризма, ресурсы экотуризма, потенциал экотуризма, районы экотуризма.*

***Key words:** ecotourism, forestry, ecotourism development, ecotourism resources, ecotourism potential, ecotourism areas.*

Hozirgi zamonda ilmiy va ommabop jurnallarda, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida ekoturizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini ochib berishga qaratilgan ko'plab qarashlar olg'a surilmoqda. Shu o'rinda, "O'zbekistonda ekoturizm qay darajada rivojlanayotgani va uning kelajak istiqbollari qanday?" degan savol tug'iladi. Buning bir necha asoslari bor:

Birinchiidan, xalqaro maqomdagi tashkilot va muassasalarning ma'lumotiga ko'ra, ko'pgina turizm turlari yiliga o'rtacha 5 foizga ortib borayotgan bo'lsa, ekoturizm yiliga o'rtacha 20-30 foizga ko'payib bormoqda. Ko'pgina mutaxassis va tadqiqotchilarning ilmiy tajriba va xulosalari shuni ko'rsatmoqdaki, ekoturizm turizmning yangi va yosh yo'nalishi bo'lishiga qaramasdan, ommalashuvi boshqa turistik yo'nalishlarga nisbatan 2-3 barobar jadal kechmoqda;

Ikkinchiidan, O'zbekistonning geografik joylashuvi ekoturizmni rivojlantirish uchun barcha iqlimlarga mos keluvchi turlari shuningdek, turizmning tarixiy turizm, diniy turizm, madaniy turizm kabi turlari bo'yicha muayyan yutuq va tajribalar bazasi shakllandi;

Uchinchiidan, ayni paytda O'zbekistonda 800ga yaqin turizm faoliyatini ko'rsatuvchi turoperatorlik firmalari, 600ga yaqin mehmonxonalar, 30dan ortiq muhofazaga olingan hudud (qo'riqxon) 60 an ziyot o'rmon xo'jaliklari mavjud.

O'zbekistonning turizm sohasidagi ijobiy qiyofasini shakllantirishda ekoturizm rolini oshirish va sayohlar uchun ekoturistik yo'nlisrlart xaritasini tuzish, xaritada quydagilarni kiritish: milliy bog'lar, nodir tabiat yodgorliklari, 60 dan ziyot o'rmon xo'jaliklari faoliyat ko'rsati. Shuningdek, O'zbekistonda 400 dan ortiq tabiatning noyob yodgorliklarini kiritish zarur.

Ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha "O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish Kontseptsiyasi" qabul qilingan. Ushbu "Kontseptsiya" ning 1.4. bandida - ekoturizmning ijtimoiy-iqtisodiy masalalari echimini topishi lozim bo'lgan dolzarb masalalar sifatida qayd qilingan. Ular quyidagilar:

Ekoturizm ob'ektlarida aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy muhofaza qilishmuammolarini hal qilish;

Ekoturizm qadamjoylarida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish orqali qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, turistik infratuzilmalarni hosil qilish;

Ekoturizmning jahon talablariga javob beraoladigan moddiy - texnik, axborot - tahliliy bazasini yaratish xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish.

Ekoturizm maskanlarini elektr energiyasi va issiq suv bilan ta`minlash masqadida ekologik toza, qayta tiklanuvchi muqobil energiya qurilmalari yordamida foydalanishni keng yo`lga qo`yish.

O`zbekistonda o`ziga xos joziba va takrorlanmas manzaralarga boy bo`lgan speleoturizm (g`or turizmi) katta imkoniyatlarga ega. Ayni paytda O`zbekistonda besh yuzdan ortiq g`orlar bo`lib, ma'lumotlarga ko`ra, yetarli turistik infratuzilmaga ega bo`lmaganligi sababli ularning birortasiga ham ekoturlar tashkil etilmayapti.

O`zbekiston cho`llari va tekislik hudlarida barخان, dyuna, to`qay, sho`rxok, taqir, quduqlarni, shuningdek mahalliy cho`ponlar yashash tarzini namoyon qiluvchi o`tovlarni tomosha qilishga qaratilgan tuya sayrini tashkil etish katta imkoniyatlarga ega.

Mamlakatimiz turistlar jalb qilish qobiliyatiga raqamlar asosida qaraydigan bo`lsak 2021 yil 9 oyi davomida 1.2 mln xorijiy sayohlar 1 mln 600 ning mahaliy sayohlarga hizmat ko`rsatgan, lekin ularning asosiy qadimiy binolar yoki ziyorat turizmiga to`g`ri kelmoqda. Ekoturizmni rivojlantirishimiz bunda aholini quyi qatlamlarini ish bilan taminlashimiz, qishloq joylarda tashkil etilayotgan mehmonxona ulyarni ko`paytirish va kapiratsiyalarga birlashtirish kerak deb hisoblayman. Bunda qishloq aholisini eng kamida 20-30% ni ish bilan taminlandi va daromadga ega bo`ladi.

Shunday qilib, tabiat turizmi va ekologik turizm noyob va yo`qolibborayotgan turlarni muhofaza qilish bilan uzviy bog`liq. Chunki ularningko`pchiligi ekzotik hisoblanadi va ekoturizmlarning ob`ektlarigaaylanad Bu gap faqat hayvon va o`simliklargagina emas, balki umumanekosistemalar va tabiiy komplekslarga ham taalluqli. Boshqa tomondan, noto`g`ri rejalashtirish tufayli turistik “yuk” ning oshib ketishi, yovvoyitabiatiat “sovg`alari” ning o`ziga xosligi va qimmatbaholigi ba`zi turlarningyo`qolishi va tabiat omillarining buzilishiga sabab bo`lmoqda.Hududlarning noyob turlari va ekosistemalarini mahalliy jamoalar uchunhayotiy resurs deb qarash mumkin, shuning uchun ularni mmuhofaza qilishmahalliy madaniyatni himoya qilish bilan uzviy bog`liq.

Xulosa o`rnida shuni takidlash mumkinki, mamlakatimiz o`zining turistik potentsialiga boy, ammo mavjud imkoniyatdan to`liq foydalanmaslik holatlari, xususan ekologik turizmga ko`zga tashlanmoqda. hozirgi kunda ekoturizm birmuncha yangi ko`rinishdir. Ko`pchilikni mamlakatimizning ekoturizm imkoniyatlari borasida to`laqonli axborotlarning etishmasligi masalasi tashvishga soladi. Ushbu mavzuda maxsus ixtisoslashgan nashrlar va saytlar kam uchraydi.. Mamlakatimizda ekoturizmni rivojlantirish bilan bog`liq bo`lgan ish-harakatlar izchil tartibda olib borilmoqda. SHunday ekan, mazkur soha rivojini yanada yuksaltirish, uni ommaviy axborot vositalarida keng yoritish, ommalashtirish, tarqib qilish, shubhasiz, turizmga qiziquvchi sayyohlarni mamlakatimizga tashrifini bir necha barobarga oshiradi.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Dr. Martha Honey. Ekotourism and Sustainable Development, Second Edition: Who Owns Paradise. 2nd Edition. Island Press; 2 edition (August 4, 2008). USA, 2008.
2. Megan Epler Wood. Ekotourism: principles, practices and policies for sustainability. UNEP. First edition, 2002. United Nations publication.
3. Soliev A.S., Usmanov M.R. Turizm geografiyasi. SamDU, 2005.
4. Hayitboev R., Sattarov A. Turizm marshrutlarini ishlab chiqish texnologiyasi. Samarqand. 2009.
5. Hayitboev R., Matyoqubov U. Ekologik turizm. Sam ISI, 2010.
6. Aleksandrova A.YU. MejdunarodnO`y turizm. Ucheb.–M.: KNORUS, 2010.
7. Papiryan G.A. Ekonomika turizma.–M.: FinansO` i statistika, 1998
8. Saidov A. O`zbekistonda turizm: Istiqbol va muammolar.–T.: Mehnat, 1992.
9. Tuxliev N., Taksanov A. Ekonomika bolshogo turizma.–T.: O`ME, 2001.
10. Sergeeva T.K. Ekologicheskiy turizm.–M.: FinansO` i statistika, 2004.
11. EBS «Universitetskaya biblioteka online» <http://www.biblioclub.ru/>
12. Xrabovchenko V.V. Ekologicheskiy turizm. Moskva, 2003.
13. O.H. Hamidov. O`zbekistonning ekoturistik salohiyati. Monografiya.–T.: Fan.

Internet saytlari:

www.ziyonet.uz
www.natl.uz
www.nature.uz
www.uznature.uz;
www.Lex.uz.